

1/24

ПРЕПРИНТЫ

Блинов Владимир Игоревич, Сергеев Игорь Станославович, Есенина
Екатерина Юрьевна, Дулаева Залина Кайсиновна

**АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ДАННЫХ О ПОДХОДАХ
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
КАДРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

ПРЕПРИНТ

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ДАННЫХ О ПОДХОДАХ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
КАДРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Блинов Владимир Игоревич – директор НОЦРО ВШГУ РАНХиГС, д-р пед. наук,
профессор, чл.-корр. РАО, blinov-vi@ranepa.ru

Сергеев Игорь Станославович – ведущий научный сотрудник НОЦРО ВШГУ РАНХиГС,
д.п.н., sergeev-is@ranepa.ru

Есенина Екатерина Юрьевна – ведущий научный сотрудник НОЦРО ВШГУ РАНХиГС,
д.п.н., esenina-ey@ranepa.ru

Дулаева Залина Кайсиновна – старший научный сотрудник НОЦРО ВШГУ РАНХиГС,
dulaeva-zk@ranepa.ru

Москва, 2024

RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC
ADMINISTRATION
(RANEPA)

PREPRINT
ANALYSIS OF SCIENTIFIC DATA ON FORECASTING APPROACHES FOR
DEVELOPMENT OF QUALIFIED WORKERS AND TECHNICIANS TRAINING SYSTEM

Blinov V.I. - Director of Scientific and Educational Center for Education Development of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Dr. Sci. (Education), blinov-vi@ranepa.ru

Sergeev I.S. - Leading Researcher, Scientific and Educational Center for Education Development of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Dr. Sci. (Education), sergeev-is@ranepa.ru

Esenina E.Y. - Leading Researcher, Scientific and Educational Center for Education Development of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Dr. Sci. (Education), esenina-ey@ranepa.ru

Dulaeva Z.K. - Senior Researcher, Scientific and Educational Center for Education Development of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, dulaeva-zk@ranepa.ru

Moscow, 2024

Оглавление

Введение	5
1 Подходы экспертного прогнозирования	5
2 Аналитическая рамка Туринского процесса	11
3 Сценарирование. Веер сценариев	14
4 Предикативная аналитика	18
Заключение	34
Сокращения, принятые в тексте	35
Список использованных источников	35

Аннотация

Препринт представляет промежуточные результаты исследования авторского коллектива Научно-образовательного центра развития образования ВШГУ РАНХиГС по теме «Методология прогнозирования развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена» в рамках государственного задания на 2024 год.

Целью препринта является анализ различных научных источников, характеризующих подходы к прогнозированию развития системы профессионального образования.

Результаты проведенной аналитической работы позволили сделать выводы о преимуществах и недостатках научных подходов в России и за рубежом: форсайт, аналитическая рамка Туринского процесса (Европейский фонд образования), предикативная аналитика, что служит основой для последующей разработки концепции прогнозирования развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена.

Ключевые слова: система профессионального образования и обучения, квалифицированные рабочие кадры и специалисты среднего звена, прогнозирование, форсайт, веер сценариев, предикативная аналитика.

ABSTRACT

The preprint presents the interim results of the study by the team of the Scientific and Educational Center for Educational Development of the Graduate School of Public Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration on the topic “Methodology for forecasting the development of the qualified workers and technicians training system” according to the state task for 2024.

The preprint’s **purpose** is to analyze various scientific sources characterizing approaches to forecasting the development of the vocational education system.

The results of the analytical work made it possible to draw conclusions about the advantages and disadvantages of scientific approaches in Russia and abroad: foresight, the analytical framework of the Torino Process (European Education Foundation), predicative analytics, which serves as the basis for the subsequent development of the concept for forecasting the development of the qualified workers and technicians training system.

Key words: vocational education and training system, qualified workers and technicians, forecasting, foresight, scenario’s fan, predictive analytics.

Введение

Качество и достоверность данных об изменениях на региональных рынках труда, количественные и качественные характеристики потребности в рабочих кадрах и специалистах среднего звена в совокупности с оценкой возможностей модернизации среднего профессионального образования и системы профессионального обучения является важной проблемой для среднесрочного и долгосрочного планирования в данной сфере. Решение этой проблемы во многом зависит от методик прогнозирования, объединяющих данные о перспективах развития рынков труда с данными о возможностях систем подготовки кадров. В настоящее время применяются методики, созданные по заказам и поручениям исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Эффективность этих практик требует научного анализа и оценки, поскольку очевидно, что задачи стратегического планирования подготовки кадров решаются сегодня с разной степенью успешности. Обладание научно-обоснованной методикой для получения информации о характеристиках влияния различных факторов позволит повысить качество прогнозов и более эффективно планировать изменения в системе подготовки рабочих и техников в горизонте до десяти лет, разрабатывать рекомендации к организации учебного и образовательного процесса, форматам программ, контрольно-оценочных средств и процедур, к системе подготовки педагогов профессионального образования.

Анализ научных данных о подходах к прогнозированию осуществлялся на основе анализа докладов за период 2010 – 2020 годов различных авторских коллективов, содержащих системные прогнозы развития российского образования; обобщения и систематизации опыта работы по подготовке национальных докладов Российской Федерации в рамках Туринского процесса в период с 2010 по 2020 годы; анализа результатов отечественных и зарубежных научных исследований и публикаций по тематике прогнозирования в образовании за период 2017 – 2023 годов.

1 Подходы экспертного прогнозирования

Прогноз понимается как научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и(или) об альтернативных путях и сроках их осуществления. В узком смысле – вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования.

В прогнозировании в целом выделяют два подхода:

1) математическое прогнозирование (на основе анализа процессов, которые поддаются формализации, т.е. имеют строгие количественно выражаемые закономерности:

статистические методы, методы моделирования) – например, климатические или демографические прогнозы;

2) экспертное прогнозирование (на основе экспертных оценок и/или специальных социогуманитарных технологий, позволяющих сформировать из отдельных экспертов своего рода «нейронную сеть» с достижением синергетического эффекта, превышающего сумму компетенций отдельных участников):

а) «форсайт» или «рэпид форсайт» (действия от трендов) – особое внимание обращается именно на «субъективацию» («нахождение для участников своего благоприятного места в будущем»);

б) сценарирование (сценарии от желаемого образа будущего).

В современности перспективным видится еще один подход, который в научной литературе называют предикативная (или прогнозная) аналитика. Это прогнозирование, основанное на исторических данных. С помощью статистических инструментов можно выявить закономерности в изменениях показателей в предыдущих периодах и предсказать, как они будут вести себя в будущем.

В ходе анализа научных данных о подходах к прогнозированию развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена мы остановимся на подходах экспертного прогнозирования (форсайт, сценарирование) и предикативной аналитики.

Форсайт

Форсайт (от англ. foresight — «взгляд в будущее, предвидение») рассматривается как одна из технологий групповой работы экспертов, позволяющая договориться об образе будущего и возможных действиях в его контексте.

Существует мнение, что автором термина «форсайт» является писатель-фантаст Герберт Уэллс, предложивший в одном из своих выступлений на BBC еще в 30-х годах прошлого века новую профессию профессора предвидения.

Однако методология форсайта стала всерьез развиваться и применяться уже в конце двадцатого века и стала особенно популярной в 90-х годах и в начале 2000-х. Изначально применялся так называемый технологический форсайт, который позволял прогнозировать развитие техники и технологий. Но как раз на стыке двадцатого и двадцать первого веков у форсайтов появилась социально-экономическая направленность. Метод форсайта применялся для определения будущего как страны в целом, так и отдельных регионов, отраслей, включая образование.

Существует несколько классификаций форсайта по разным основаниям:

По инициатору форсайта:

- инициатива исходит сверху от правящих структур (Top down);
- инициатива исходит снизу, от представителей бизнеса, науки, гражданского общества (Boottom up).

По субъекту:

- отраслевой форсайт;
- территориальный форсайт;
- корпоративный форсайт.

По времени проведения:

- фундаментальный (классический) форсайт (проводится до полутора лет);
- быстрый форсайт (проводится в течение нескольких дней).

Часто проводят грань между форсайтом и прогнозированием на основании участников, вовлеченных в работу: есть точка зрения, что прогнозированием занимаются исключительно ученые, а форсайт проводится с участием разных экспертов – представителей бизнеса, научного сообщества, органов государственной власти и гражданского общества, которые пытаются прийти к соглашению по поводу сценариев развития в определённой сфере. Главное условие – среди участников есть люди, способные внедрить определенные решения на основе результатов форсайта, продвигать активные действия для достижения желаемого будущего. В идеале из вовлеченных в форсайт экспертов должны складываться команды, которые реализуют предложенные идеи.

В то же время форсайт и прогнозирование схожи, так как в обоих случаях анализируются объективные тенденции развития и выявляются силы, оказывающие на него влияние; используются одни и те же методы: метод экспертных оценок (метод Делфи), разработка сценариев, методы фокус-групп, мозгового штурма, экспертных дискуссионных панелей; выделение критических технологий, игровое и имитационное моделирование, анализ глобальных трендов, многокритериальный анализ и т.п.

Наиболее распространены метод экспертных оценок (метод Делфи) и метод разработки дорожных (технологических) карт.

Метод Делфи (Delphi) был разработан в 50-х годах прошлого века в США. Метод подразумевает использование итеративных (повторяющихся) независимых опросов экспертного сообщества, направленных на определение вероятности тенденций и событий в будущем, их значимость и возможные последствия. После каждого тура опросов эксперты получают ответы для уточнения и коррекции. Главный принцип – каждая группа экспертов получает ответы другой группы. Это позволяет учитывать разные точки зрения и сбалансировать их.

Метод технологических (дорожных) карт (Technology Roadmapping) подразумевает визуализацию стратегического плана развития, в котором отмечаются возможные развилки и критические точки.

У таких карт два основных преимущества:

- 1) в процессе работы над ними эксперты могут оценить угрозы и возможности и выявить приоритеты развития;
- 2) разработка карт позволяет выявить и в дальнейшем учитывать важнейшие факторы развития.

Этот метод позволяет заранее подготовиться и разработать меры по преодолению возможных барьеров, наметить и конкретизировать планы по необходимым инвестициям, исследованиям, подготовке кадров.

Форсайт не исключает и сценарирование, при этом именно в форме веера сценариев – возможные варианты развития при исполнении определенных условий.

Результаты прогноза могут быть сопоставлены с экспертно установленными результатами и позволяют оценить качественный потенциал предлагаемых решений, чтобы обосновать необходимость поддержки наиболее перспективных из них.

Специфика форсайт-подхода состоит в том, что анализ в ходе форсайта относится к ближайшему либо удаленному будущему (на 15–20 и более лет) и предполагает альтернативные сценарии развития.

Цель форсайта — определение возможного будущего, создание желаемого образа будущего и определение стратегий его достижения.

С начала двадцать первого века и до сих пор форсайт привлекает внимание исследователей в самых разных областях. Он получил широкое распространение в образовании на институциональном уровне – образовательных организаций, которые рассматривают форсайт как инструмент прогнозирования собственного развития и даже как инструмент образовательного процесса [1].

Однако на системной основе форсайт в России в сфере образования так и не стал применяться.

Последнее десятилетие способствовало развитию технологии Rapid Foresight, подразумевающую проведение сессий в течение нескольких дней (5–7) и даже однодневных или двухдневных.

Отдельно стоит рассмотреть методологию Rapid Foresight для прогнозирования будущего образования, которая была разработана в России в 2010 году в Агентстве стратегических инициатив, основными авторами методики называют Дмитрия Пескова, Павла Лукшу, Михаила Кожаринова, Илью Савчука и других. Первые кейсы использования

подхода состоялись в 2010–12 годах [3-5]. Этот подход определялся авторами как «инструмент для прогнозирования и формирования будущего, позволяющий получать за короткий срок прогнозы высокой точности относительно будущего, путей их достижения и объединять людей для реализации их представлений о будущем» [3-6]. Авторы декларировали, что методология Rapid Foresight постоянно улучшалась и дорабатывалась при подготовке очередного доклада.

В соответствии с этой методологией, базовые принципы форсайта заключаются в следующем:

- будущее зависит от прилагаемых усилий, его можно создать;
- будущее вариативно — оно не проистекает из прошлого, а зависит от решений участников и стейкхолдеров;
- есть области, по отношению к которым можно строить прогнозы, но в целом будущее нельзя предсказать достоверно, можно подготовиться или подготовить будущее таким, каким мы его хотим видеть.

Примечательно, что авторы методологии, разъясняя, что такое форсайт, рассматривали его и как способ мышления о будущем. При этом была выстроена следующая типология.

Способы мышления о будущем:

- 1 Экстраполяция – осознание влияния достижений и ошибок на наши устремления (формирует контекст, груз ответственности).
- 2 Стратегирование – оперирование будущим, про- или реагирование на изменения (формирует взаимодействие с набегающим потоком).
- 3 Форсайт – из будущего в прошлое – формирование фокуса внимания и проектирование необходимых изменений для его достижения (формирует деятельность).
- 4 Футурология – концепты будущего – рассмотрение человека и социума через ту или иную призму суперпозиции (формирует представление об образе жизни).
- 5 Фантастика – рассматривает будущее, оперируя одним или несколькими допущениями, создает поле вероятностей будущего и мечты о нем (формирует эстетические позиции и притягивает будущее).

Большая часть описания методологии представляет собой собственно методику проведения форсайт-сессий с примерами оформления материалов и документов.

При проведении форсайт-сессий могут использоваться следующие роли участников:

- менеджер (поясняет цели и ожидаемые результаты форсайт-сессии, правила ее проведения, следит за таймингом, предлагает материалы для анализа);

– коммуникатор (взаимодействует либо организует взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ), а также с участниками форсайт-сессии);

– модератор (планирует форсайт-сессию и ведет ее, управляет ходом обсуждения и работой групп экспертов, подводит итоги, организует рефлексию участников);

– эксперт;

– дизайнер (оформляет результаты обсуждения форсайт-сессии).

Форсайт-сессия, как правило, состоит из семи этапов (тактов):

Такт 1: определение системы (предметной области форсайта) и надсистем.

Такт 2: выявление трендов.

Такт 3: определение стейкхолдеров.

Такт 4: определение возможностей и угроз.

Такт 5: определение неизбежного и желаемого будущего и точек разрыва.

Такт 6: моделирование возможных действий стейкхолдеров, построение карты будущего.

Такт 7: рефлексия.

Важно подчеркнуть, что методология под рефлексией подразумевала рефлексию проведения самой форсайт-сессии и усовершенствование таких сессий в дальнейшем, а не рефлексию результатов и механизмы отслеживания успешности прогнозов. Это соответствует принципу - «будущее не проистекает из прошлого, а зависит от решений участников и стейкхолдеров» – при смене участников и стейкхолдеров результаты форсайта (желаемое будущее) оказываются недостижимыми. Это, несомненно, самая уязвимая часть этой методологии.

Подводя итоги анализа подхода прогнозирования с использованием форсайта, можно сделать следующие выводы.

Форсайт является продуктивным подходом в прогнозировании при соблюдении определенных условий:

1) опора на статистические данные и объективные факты, характеризующие состояние объекта прогнозирования в настоящее время максимально полно, с разных сторон (для образования – со стороны экономической, социальной, управленческой, дидактической);

2) регулярность проведения форсайтов по разным уровням: федеральный, региональный, отраслевой – на единой методологической основе;

3) определение координаторов форсайтов на федеральном и региональном уровнях;

- 4) привлечение экспертов с разными точками зрения на объект прогнозирования;
- 5) вовлечение в экспертную группу представителей руководящих структур, способных учитывать и продвигать результаты и решения, полученные в ходе форсайта;
- 6) разработка механизмов рефлексии и, при необходимости, коррекции решений и результатов форсайта, включая альтернативные прогнозы (сценарии).

2 Аналитическая рамка Туринского процесса

Аналитическая рамка Туринского процесса – подход, использовавшийся для определения текущего состояния и рекомендаций по развитию системы профессионального образования и обучения (в российской терминологии – СПО, профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование) на ближнесрочную перспективу (до трех лет).

Аналитическая рамка опиралась на определенный круг статистических данных и результаты интервью и опросов экспертов в сфере профессионального образования, для чего формировалась экспертная аналитическая группа на базе профильного министерства. Можно утверждать, что этот подход близок к форсайту с той лишь разницей, что он не подразумевал прогнозирование развития системы профессионального образования на долгосрочную перспективу в несколько десятков лет, а строился на пошаговой аналитике и продвижении системных мер по совершенствованию системы.

Туринский процесс – инициатива Европейского фонда образования, реализуемая с 2010 года в странах, не входящих в Европейский союз, для обмена данными о развитии и качестве профессионального образования и обучения, выработки рекомендаций по совершенствованию на национальном уровне в странах-участницах. Российская Федерация участвовала в этой аналитической работе с 2010 по 2020 годы.

Результаты национальных докладов, которые готовились с периодичностью раз в два-три года, проходили профессионально-общественное обсуждение внутри страны и на международном уровне и использовались в деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации (в настоящее время – Министерство просвещения Российской Федерации).

Преимуществом такой аналитики являлось два факта:

- 1) аналитика велась системно раз в два-три года и рефлексией произошедших изменений и определением конкретных мер на ближайшую перспективу;
- 2) аналитическая рамка охватывала все уровни и виды довузовского профессионального образования и обучения и предусматривала сбор объективно

существующих в официальных открытых источниках данных о контексте развития системы профессионального образования и обучения (социально-экономический контекст, миграционный, обучения в течение всей жизни, международный, контекст развития собственно самой системы, концепция развития, реформы и т.д.).

Подробно рассматривались данные о взаимовлиянии системы профессионального образования и обучения и процессов развития национальной экономики и рынка труда, цифровизации; развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест с помощью профессионального образования и обучения; обеспечение доступности и гибкости профессионального образования и обучения для уязвимых слоев населения; возможности признания неформального и спонтанного обучения; обеспечение условий равных возможностей в профессиональном образовании и обучении; инклюзивное образование, поддержка трудоустройства выпускников; профессиональная ориентация; внутренняя эффективность и работа системы профессионального образования и обучения, преподавательская и учебная среда, методы преподавания и обучения, включая обучение на рабочем месте; подготовка педагогов, квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения и наставников на производстве; мотивация и поддержка профессионального развития педагогов и наставников; система обеспечения качества профессионального образования и обучения; разработка и обновление содержания профессионального образования и обучения, развитие функциональной грамотности; управление и финансирование профессионального образования и обучения, участие негосударственных субъектов в управлении и финансировании).

Такой подход давал возможность всесторонне и полно проанализировать особенности развития системы профессионального образования и обучения и сформулировать рекомендации по развитию системы на ближайшие три года. Полученные данные могли стать основой для прогнозирования развития системы на более долгосрочный период. Однако многие выводы так и остались не востребованными. В 2019 году был подготовлен последний Национальный доклад, и работа Российской Федерации в рамках Туринского процесса по объективным причинам прервалась. Однако были сделаны выводы, которые остаются актуальными и в настоящее время:

«Управление системой профессионального образования в России носит региональный характер при ведущей роли государственных органов власти. Органы государственной власти финансируют почти 75% бюджета системы. На данный момент образовательные организации профессионального образования и обучения продолжают испытывать недостаток материально-технического обеспечения. Источниками финансирования развития профессиональных образовательных организаций выступают

бюджеты субъектов Российской Федерации и федеральный проект «Молодые профессионалы». Комплекс решений, представленный в нем, направлен, прежде всего, на улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций и их оснащения передовым оборудованием. Однако федеральных средств недостаточно, а финансовые возможности регионов неоднородны и в целом также не покрывают всех потребностей развития системы. На протяжении анализируемого периода (с 2016 года) объёмы финансирования в расчёте на одного студента сокращаются. Доля расходов, направляемых на заработную плату педагогов в общей структуре расходов организаций, возросла, что повлекло сокращение других статей. Как следствие основные фонды образовательных организаций недофинансируются. Поиск дополнительных источников ресурсов сталкивается с ухудшающимся финансовым положением домохозяйств и предприятий.

Негосударственные акторы принимают участие в принятии управленческих решений на федеральном и региональном уровнях, в частности, возросла роль предприятий и их объединений при определении квалификационных требований к будущим специалистам. Наряду с успехами в вопросе обеспечения качества образования, среди которых можно назвать наличие нормативно-правовых механизмов для развития профессионально-общественных инструментов гарантии качества, ряд инициатив и пилотных проектов, развивающих практику применения этих инструментов, существует ряд серьезных проблем, которые ведут к риску снижения качества профессионального образования и обучения. Среди них:

- слабое развитие механизмов мотивации повышения качества деятельности педагогов, привлечения и удержания их в профессии, включая практиков (представителей работодателей);

- доминирование государственных форм оценки качества образования;

- недостаточность научно-методической поддержки колледжей и техникумов, региональных органов исполнительной власти в сфере образования в вопросах проектного управления и развития системных подходов к вопросам подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена;

- недостаточная прозрачность статистики в сфере СПО относительно успешности студентов СПО в обучении и доли студентов, нуждающихся в дополнительной поддержке во время обучения, кроме инвалидов и лиц с ОВЗ. Непрозрачность такой статистики препятствует осмыслению мер по развитию гибких, адаптивных образовательных программ; мер по формированию общих компетенций (включая предпринимательские) в системе профессионального образования и обучения.

Среди первостепенных задач будущего можно назвать:

– развитие условий для внедрения мер по обеспечению соответствия квалификаций выпускников СПО и требований работодателей, рынка труда. К таким условиям можно отнести изменение подходов к разработке образовательных стандартов, усилению практической составляющей образовательных программ, развитие различных форм обучения на рабочем месте;

– меры по развитию социального и государственно-частного партнерства, обеспечивающего софинансирование развития материально-технической базы профессионального образования и обучения, практикоориентированности образовательных программ (доли практического обучения студентов и развития наставничества на производстве); развитию (расширению) стажировочных площадок для педагогов профессионального образования и обучения;

– вовлечение организаций профессионального образования и обучения в реализацию планов, предусмотренных национальными проектами в части обучения мигрантов, людей предпенсионного возраста, работников предприятий и иных категорий граждан, что будет способствовать их экономической конкурентоспособности;

дальнейшее развитие и усиление методической службы в системе профессионального образования и обучения на федеральном и региональном уровнях».

Комплексный подход аналитической рамки Туринского процесса в совокупности с широким профессионально-общественным обсуждением результатов анализа, в которых с одинаковой объективностью представляются как сильные, так и слабые стороны текущего состояния системы профессионального образования и обучения, позволяет создать базу данных для объективных прогнозных сценариев развития системы.

3 Сценарирование. Веер сценариев

Несомненно, сценарирование можно рассматривать и как отдельный подход, и как составляющую, один из методов форсайта. Есть аргументы в пользу обеих точек зрения. В рамках данного исследования мы придерживаемся позиции разделения сценарирования и форсайта на два отдельных подхода в контексте специфики развития этих подходов в Российской Федерации.

Понятие «сценарий развития» активно используется начиная с 60-х гг. прошлого века в связи с разработкой методов сценарного анализа, изначально используемого для прогнозирования различных социальных процессов. В различных определениях понятия «сценария развития», как правило, акцентируется одна из двух смысловых составляющих:

– во-первых, сценарий как один из достаточно вероятных и внутренне целостных вариантов будущего (сценарий как вариант прогноза);

– во-вторых, инструмент, позволяющий соотнести вероятные последствия с принятием определенных решений и реализацией тех или иных стратегий. С этой точки зрения, понятия «сценарий развития» и «стратегия развития» оказываются тесно связанными [7].

В 2021 году авторский коллектив Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС провел исследование, посвященное прогнозированию возможных состояний системы среднего профессионального образования в долгосрочной перспективе посредством выделения и сравнительной оценки альтернативных сценариев развития.

Исследование показало, что в Российской Федерации уровень среднего профессионального образования (СПО) становится сопоставимым с уровнем высшего образования: в 2019 году в образовательных организациях высшего образования обучалось около 4 млн студентов, в техникумах и колледжах – 3,6 млн [8]. И за последние годы эта тенденция только крепнет.

В Российской Федерации у системы СПО (в отличие от систем общего и высшего образования) отсутствует собственная научно-методическая база, что привело к отсутствию прогнозирования будущего развития этой системы при наличии множества прогнозов общеобразовательной школы и системы высшего образования [9].

Сценарий развития среднего профессионального образования и профессионального обучения (стратегический сценарий) – один из возможных вариантов развития событий в системе СПО и профессионального обучения (на федеральном, региональном уровне) в долгосрочной перспективе, соответствующий определённому сочетанию сценарных условий и принятых управленческих решений.

Веер сценариев – множество вариативных сценариев развития, выделяемых в рамках данной модели, имеющее размерность больше единицы.

Целевое назначение долгосрочных прогнозов может быть принципиально различным.

«Поисковый» тип сценария:

1) прогноз может служить инструментом управления рисками, предусматривающим своевременное (раннее, по возможности – опережающее) информирование лиц, принимающих решения, о глобальных и локальных вызовах, трендах, угрозах, возможностях;

2) прогноз как веер сценариев предлагает альтернативные стратегии развития с

рекомендациями по выбору той или иной стратегии.

«Нормативный» тип сценария:

1) прогноз обосновывает определённые показатели развития, если выбор оптимальной стратегии уже осуществлён априори (разработчиками прогноза на этапе его подготовки либо в силу наличия заданных базовых показателей развития, например, в Указе Президента Российской Федерации).

Проведенный в 2021 году анализ стратегических документов Российской Федерации позволил сделать вывод, что понятие «сценарий» (в контексте: сценарий развития исследуемого объекта в долгосрочной перспективе) является одним из базовых, используемых в рамках утверждённых долгосрочных прогнозов федерального и отраслевого уровня. В большинстве долгосрочных прогнозов Российской Федерации содержится описание нормативных сценариев.

При этом, несмотря на формирующуюся государственную систему стратегического планирования и прогнозирования, не существует единого подхода к пониманию, выделению и использованию «сценариев» как особого инструмента стратегического планирования и прогнозирования. «Сценарий» выступает как понятие с переменным значением, содержание которого может меняться, в зависимости от контекста употребления, в пределах следующих дихотомий:

- сценарий как «данность» (комплекс сценарных условий, внешних относительно объекта исследования) – сценарий как «выбор» (та или иная стратегия развития объекта исследования, выбираемая на основе управленческого решения);
- безальтернативный сценарий – веер альтернативных сценариев;
- взаимоисключающие сценарии («пути») – взаимодополняющие сценарии («тенденции»);
- множество позитивных (приемлемых) сценариев – множество позитивных и негативных (приемлемых и недопустимых) сценариев;
- явно заданный веер сценариев – веер скрытых (неявных, дополнительных) сценариев.

На основе этих выводов была предложена методология веера сценариев развития системы среднего профессионального образования и профессионального обучения России на основе поискового типа сценариев. Предложена структура описания и примерный набор измеримых количественных показателей сценариев развития среднего профессионального образования и профессионального обучения, включая:

- общий объём бюджетных средств (федеральный бюджет, региональный бюджет), расходуемых на среднее профессиональное образование и профессиональное

обучение;

- доля бюджетных средств (от общего объема расходов федерального бюджета, регионального бюджета), расходуемых на среднее профессиональное образование и профессиональное обучение;

- объем бюджетных расходов, выделяемых из федерального и регионального бюджетов на проекты (программы) развития среднего профессионального образования и профессионального обучения в Российской Федерации, в субъекте Российской Федерации;

- соотношение между величиной бюджетных расходов, выделяемых на поддержание функционирования, и на развитие системы среднего профессионального образования и профессионального обучения в Российской Федерации, в субъекте Российской Федерации;

- объем (доля) внебюджетных средств, привлекаемых в региональную систему среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственно-частного партнерства с предприятиями бизнес-сферы;

- объем (доля) внебюджетных средств, привлекаемых в региональную систему среднего профессионального образования и профессионального обучения за счет платных образовательных услуг, в т.ч. предоставляемых на экспорт;

- доля выпускников 9-х классов общеобразовательных школ, поступающих на обучение по программам СПО;

- доля выпускников 11-х классов общеобразовательных школ, поступающих на обучение по программам СПО;

- соотношение поступающих на программы СПО разного уровня (программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ПКРС));

- доля обучающихся по программам СПО (ППССЗ), реализуемых на базе вузов;

- доля обучающихся по сетевым программам СПО, реализуемым совместно ПОО и предприятием-работодателем (в том числе, на основе модели дуального обучения);

- доля обучающихся по программам СПО, реализуемым полностью или частично в дистанционной форме (в т.ч. по программам, реализуемым полностью в дистанционной форме);

- доля практической части обучения в общем объеме программ СПО – ПКРС, ППССЗ (в среднем по Российской Федерации, по субъекту Российской Федерации, по укрупненной группе специальностей (УГС)), в том числе доля практической части

обучения, реализуемой на базе предприятий-работодателей и т.д.

Прогнозирование на основе веера сценариев при таком наборе их структурных элементов - довольно непростая задача при отсутствии «цифровых помощников», так как предполагает работу с большим массивом данных.

Предложенная структура типового сценария развития системы СПО и профессионального обучения может рассматриваться как план сбора данных на федеральном и (или) региональном уровнях и уровне образовательных организаций, способный обеспечить эффективность использования подхода предикативной аналитики, подразумевающей использование цифровых средств, включая искусственный интеллект.

4 Предикативная аналитика

Под аналитикой в общем случае понимается «вычислительный анализ», опирающийся на большие и (или) статистические данные, который используется для обнаружения и интерпретации закономерностей, тенденций, корреляций, которые иногда называют «шаблонами». Выявление того или иного «шаблона» становится основанием для принятия решений. Таким образом, аналитика «выступает связующей нитью между мониторингом (сбором и получением) данных и эффективным принятием решений» [10]. В настоящее время, в связи с распространением технологии big data, иногда используются уточняющие термины «аналитика больших данных» [11] или «аналитика Data Mining». Это, однако, не исключает возможностей использования средств аналитики (в т.ч. прогностической аналитики, в т.ч. в системе образования) на основе малых данных, без использования технологий big data и искусственного интеллекта, что будет далее проиллюстрировано примером.

В отечественных публикациях используются два несколько различающихся подхода к выделению базовых видов аналитики. Первый из них используется в статьях методологической и отраслевой направленности, исключая сферу HR. В данном случае выделяют следующие четыре вида аналитики: описательная, диагностическая, предиктивная, предписывающая, которые в некоторых публикациях называются также «этапами» или «этапами зрелости» [12] аналитики. Данная типология восходит к зарубежным работам в сфере управленческого и бизнес-консалтинга.

Второй подход встречается в публикациях, посвящённых HR-аналитике. В данном случае выделяется следующие четыре вида аналитики: дескриптивная (описательная), прогнозная, предиктивная и прескриптивная. Основное отличие от первой типологии в том, что отдельно выделяются прогнозная и предиктивная аналитика (в первой классификации эти понятия, как правило, рассматриваются как синонимичные). Авторы, использующие

вторую типологию, выделяют следующие их отличия:

- прогнозная аналитика понимается как «прогнозирование на основе подтверждённых статистических гипотез»;
- предиктивная аналитика – «прогнозирование на основе выявления неочевидных зависимостей и мультивариантности сценариев» [13]; «основное отличие этой и следующей за ней прескриптивной аналитики в том, что они основываются на больших данных (Big Data)» [14] и использовании инструментов искусственного интеллекта.

Представляется, что разделение прогнозной и предиктивной аналитики является не совсем корректным, поскольку опирается на иной классификационный признак – используемые методы, тогда как остальные базовые виды аналитики выделяются на основе их целевой направленности.

Предметом нашего рассмотрения выступает предиктивная аналитика (predictive analytics), под которой понимается подход или совокупность методов, процедур (методы статистического анализа, анализа больших данных, теории игр, методы машинного обучения, построение прогностических моделей). используемых для анализа исторических и текущих массивов данных, выявления корреляций и затем, на этой основе, для прогнозирования будущего поведения объектов и субъектов. Непосредственным результатом прогностической аналитики выступает числовое значение или оценка вероятности возникновения определенного действия или события. Конечная цель этой работы – принятие оптимальных решений, что, однако, уже относят к сфере прескриптивной (предписывающей), а не предиктивной аналитики.

Для определения прогностической аналитики предлагается также краткая формула: «преобразование данных в прогнозы».

В качестве синонимичных понятий для «предиктивной аналитики» в различных публикациях используются: «прогностическая аналитика», «прогнозная аналитика», «предсказательная аналитика». При этом, как уже отмечалось выше, в ряде публикаций (как правило, посвящённых HR-аналитике), используется иной подход, согласно которому предиктивная и прогнозная аналитика рассматриваются как различные направления работы с данными.

В числе ключевых характеристик прогностической аналитики В.Г. Когденко выделяет следующие:

- основывается на данных, которые имеют следующие особенности: «большой объем, высокие темпы прироста и значительное разнообразие»;
- построен на индуктивных методах, предполагающих выявление общих закономерностей на основе анализа частных случаев;

- ориентирован «на проверку гипотез, поиск зависимостей, установление факторов влияния, выявление групп (кластеров)»;
- предполагает построение моделей, при разработке и адаптации которых используется искусственный интеллект. При этом «главной сущностью предиктивного моделирования является определение предиктора или нескольких предикторов – параметров, влияющих на прогнозируемое событие, т.е. целевой показатель»;
- выступает основой для предписывающей аналитики, т.е. для принятия решений.

Применительно к образованию используются также два следующих понятия, имеющих непосредственное отношение к предиктивной аналитике и другим направлениям анализа больших данных: учебная аналитика (Learning Analytics, LA) и интеллектуальный анализ образовательных данных (ИАД, или educational data mining, EDM).

Согласно действующему российскому ГОСТ «Технологии искусственного интеллекта в образовании. Общие положения и терминология», под учебной аналитикой понимается «идентификация, сбор, анализ и представление данных об обучающихся и образовательном процессе с целью изучения обучения, оптимизации образовательного процесса и улучшения результатов обучения». Близкие определения содержатся и в других, в т.ч. зарубежных источниках, однако в ряде случаев в них делается акцент на том, что предметом учебной аналитики выступает не только образовательный процесс, но и как более широкая среда или контекст (например, социально-экономический и/или социокультурный).

В отличие от предиктивной аналитики, учебная аналитика не связана непосредственно с использованием возможностей искусственного интеллекта. Она получила признание ещё до того, как искусственный интеллект начал широко использоваться для обработки образовательных данных. Так, ещё в 2012 г. в докладе ЮНЕСКО были рассмотрены перспективы применения образовательной аналитики для повышения эффективности образовательного процесса. Были даны рекомендации развивать инфраструктуру учебной аналитики по всем направлениям – от обучения персонала, разработки и модернизации инструментов аналитики, до создания коллабораций по устойчивому обмену образовательными данными и технологиями.

В настоящее время инструменты учебной аналитики широко применяются коммерческими образовательными платформами, которые «используют большие массивы данных, собираемых как внутри образовательных платформ, так и на внешних платформах (таких, например, как платформы найма), для профилирования компетенций, имеющих

спрос на рынке труда, проектирования образовательных курсов и их связок (специализаций, профессий и т.д.), их корректировки на основе обратной связи и пр.» [15].

В свою очередь, интеллектуальный анализ образовательных данных представляет собой «процесс нахождения закономерностей в больших наборах данных, включающий методы, находящиеся на пересечении искусственного интеллекта, машинного обучения, статистики и систем управления базами данных».

Исследователи выделяют следующие базовые различия между «учебной аналитикой» и «интеллектуальным анализом образовательных данных»:

- «исследователи в области интеллектуального анализа данных заинтересованы в автоматическом обнаружении закономерностей, которые будут положены в основу прогноза, в то время как целью учебной аналитики является использование человеческого суждения»;

- интеллектуальный анализ образовательных данных уходит корнями в компьютерные образовательные системы и процессы моделирования обучающихся, тогда как учебная аналитика связана, скорее, с управлением образовательными программами на основе прогнозирования результатов обучения;

- интеллектуальный анализ образовательных данных «стремится к автоматической адаптации» (автоматической перенастройке цифровой образовательной платформы, подбору контента и т.д. на основе полученных ранее данных, в т.ч. связанных с индивидуальными особенностями обучающихся), тогда как учебная аналитика «направлена на информирование преподавателей и студентов и расширение возможностей их взаимодействия»;

- интеллектуальный анализ образовательных данных «использует больше методов классификации, кластеризации, байесовского моделирования, анализа взаимосвязей, обнаружения с помощью моделей и визуализации»; учебная аналитика, в свою очередь, «фокусируется на анализе социальных сетей, анализе настроек, анализе влияния, анализе дискурса, прогнозировании успеха учащихся, концептуальном анализе».

Как отмечают российские авторы, «на практике довольно сложно отделить одно направление от другого ввиду схожести решаемых задач; самым существенным отличием можно назвать применение сложных алгоритмов и машинного обучения для оптимизации образовательного процесса и улучшения результатов обучения» в случае интеллектуального анализа образовательных данных (тогда как учебная аналитика, как правило, не использует эти инструменты).

В качестве факторов, обусловивших актуализацию использования методов предиктивной аналитики, в т.ч. в образовании, отечественные авторы обозначают:

- глобальные драйверы – «четвертый энергопереход и платформенные бизнес-модели»; развитие цифровых сервисов, охватывающих все виды бизнес-процессов, а также (в системе образования) направленных на удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса;

- жёсткая конкуренция на современном образовательном рынке, что требует от его субъектов максимально оперативного реагирования на динамично меняющиеся запросы [15];

- как следствие – развитие подходов, основанных на управлении данными для повышения качества принимаемых решений и опирающихся на ряд принципов, в том числе: практико-ориентированный подход в обучении; научные исследования, основанные на данных; взаимосвязь образования, науки и бизнеса; реализация социальной, культурной и научно-образовательной миссии современных образовательных организаций.

Цель предиктивной аналитики – прогнозирование событий на основе получаемой в режиме реального времени информации – различные авторы конкретизируют с различных сторон:

- выделение факторов, которые приводят к получению новой (спрогнозированной) информации;

- определение характеристики или группы характеристик, которые влияют на прогнозируемое событие;

- не только прогнозирование будущего, «но и прогнозирование настоящего и формирование будущего».

В.Г. Когденко перечисляет следующие основные типы задач, которые решаются в ходе прогностического и тесно связанного с ним предписывающего анализа: построение трендов, классификация (распределение данных по заранее определённым классам – например «хорошо успевающие» и «слабо успевающие» студенты); кластеризация (распределение данных по заранее не определённым кластерам – например, выявление кластеров студентов со сходными учебными стратегиями в электронной образовательной среде); ассоциативный анализ (поиск закономерностей между событиями, взаимосвязей между переменными); выявление аномалий [16].

Результаты предиктивной аналитики, в общем случае, используются для принятия определённых управленческих решений. Как отмечают исследователи, это позволяет:

- повысить качество процессов управления благодаря получению более достоверных и своевременных данных - «данные выступают сигналами раннего предупреждения» [16];

– «оперативно перераспределять ресурсы для достижения оптимальной эффективности их использования», что является важнейшим условием успешной конкуренции;

– идентифицировать открывающиеся возможности;

– превращать риски возможности, поскольку, выявляя риски, предиктивная аналитика позволяет предусмотреть адекватные алгоритмы управления ими;

– в целом – выстроить (выбрать) оптимальную стратегию развития.

Выделяют следующие этапы работы по формированию системы предиктивной аналитики:

1) постановка задачи (определение целей, желаемых результатов и наборов данных, которые будут использоваться);

2) сбор и анализ данных;

3) подготовка данных (проверка, очистка, преобразование, нормирование);

4) создание прогнозной модели либо несколько разных моделей;

5) внедрение модели (обеспечивает возможность получения прогнозных данных для поддержки принятия управленческих решений в автоматизированном режиме).

Группа исследователей из Московского государственного областного университета управления отмечают, что предиктивная аналитика оказывается эффективным инструментом управления развитием лишь в том случае, если стратегия развития организации строится в форме не единого сценария, а «портфеля альтернативных стратегий, отличающихся друг от друга, однако ведущих разными путями к заданной цели»[17]. Однако механизм выбора той или иной из альтернативных стратегий авторами не представлен; остаётся неясным, как именно они предполагают использовать для этого инструментарий предиктивной аналитики.

В различных работах выделяются следующие предметные виды аналитики: продуктовая аналитика (нацелена на совершенствование продуктовой линейки и конкретных продуктов); промышленная аналитика или аналитика бизнес-процессов (направлена на снижение стоимости, повышение качества, контролируемости, безопасности экологичности производства); аналитика экосистемы и бизнес-среды компании (нацелена на обеспечение притока различных видов ресурсов в компанию от широкого круга стейкхолдеров); HR-аналитика или аналитика персонала (цель – привлечение и удержание эффективных и креативных сотрудников, повышение трудовой мотивации); образовательная или учебная аналитика, которая будет рассмотрена далее.

В различных отраслях экономики и социальной сферы (ИТ, банковские и финансовые услуги, розничная торговля, нефть и газ, коммунальные услуги, медицинское страхование,

правительство и государственный сектор – например, управление городским хозяйством, безопасность, производство и др.) предиктивная аналитика используется для решения разнообразных задач. В том числе: выявление кибермошенничества; предсказание поведения клиентов и оптимизация маркетинговых кампаний; прогнозирование запасов и управление ресурсами; уточнение кредитного рейтинга; отбор кандидатов на вакансии с высоким потенциалом и прогнозирование их успешности; выявление наиболее эффективных способов развития карьеры и лидерства; формирование проектных команд с учётом способностей, квалификации, интересов и занятости участников; валидация моделей компетенций и др.

Рассмотрим более детально цели использования предиктивной аналитики применительно к образованию и круг задач, которые она, по мнению авторов, решает (способна решать) в данной сфере. В большинстве источников отмечается, что предиктивная аналитика, как мощный, хотя и достаточно сложный инструмент повышения конкурентоспособности в настоящее время наиболее активно используется коммерческими образовательными организациями (платные образовательные платформы, негосударственные вузы). Этим обстоятельством определяются и ведущие целевые линии её использования:

- 1) сохранение контингента как путь к сокращению финансовых потерь;
- 2) повышение качества образовательного процесса и результативности образования как конкурентных преимуществ.

Некоторые конкретные задачи в сфере образования, решаемые с использованием предиктивной аналитики:

- совершенствование обучающих материалов (совершенствование сложности заданий на основе обратной связи и др.);
- оценивание, мониторинг и предсказание учебной мотивации, учебной вовлечённости, учебного поведения и учебной успешности обучающихся;
- оценка потенциального уровня отсева обучающихся;
- сохранение контингента за счёт создания систем поддержки успешности обучения (что предполагает построение моделей, профилей, кластеров обучающихся и затем, на этой основе, формирование индивидуальных образовательных траекторий, настройку обучающих платформ на индивидуальные учебные стратегии, автоматическое предложение наиболее релевантного учебного контента, выявление «групп риска», автоматическое оповещение об отклонениях от графика освоения определенной дисциплины, оказание персонализированной поддержки);
- сокращение времени обучения;

- разработка рекомендательных систем по выбору образовательного трека;
- создание систем поддержки непрерывного обучения и профессионального развития на различных жизненных этапах.

В то же время, если говорить о некоммерческих образовательных организациях, то в них возможности образовательной аналитики применяются не в полной мере, на что указывает группа исследователей из Сибирского федерального университета. В этой сфере, как отмечают авторы, образовательные данные, накапливающиеся в цифровых системах управления обучением (LMS) «используются пока в основном инициативными группами сотрудников вузов для решения задач своевременного оповещения об отклонении обучающегося от графика освоения дисциплины, прогнозирования успешности освоения дисциплины и т.д. Большинство таких решений носит локальный характер, и очевидно, что использование образовательных данных для оптимизации обучения все еще находится на начальной стадии развития».

Близкого взгляда придерживается группа авторов из РХТУ им. Д.И. Менделеева, которая говорит о практическом внедрении «наиболее применяемых и перспективных кейсов» (а не систем) предиктивной аналитики «в практику реализации отдельных технических дисциплин в вузах, а в перспективе и для расширения мониторинга и совершенствования отдельных образовательных программ» (а не образовательного процесса в целом), причём называет это «важной исследовательской задачей». Сравнительно с рассмотренными выше задачами, над которыми успешно работают коммерческие образовательные организации и платформы, это, несомненно, всё ещё «слабые» задачи.

Вместе с тем некоторые российские авторы предлагают и другие, порой нетривиальные, возможные задачи для предиктивной аналитики в сфере образования. В одних случаях эти задачи ставятся гипотетически, в других – предложены первые шаги к их решению, в т.ч. в форме практической апробации. С этих позиций предиктивная аналитика может использоваться для:

- прогнозирования успешности школьника в той или иной сфере профессиональной деятельности на основе сбора и обработки разрозненной информации о его выборах, активностях, успехах в разных пространствах и видах деятельности;
- предсказания успешного завершения обучения в средней школе и готовности выпускника к поступлению в ВУЗ;
- формирования персональных предложений для абитуриентов с учетом их профессиональных предпочтений, личных достижений и увлечений;
- отслеживание психологического и психофизиологического состояния

учеников и студентов, в т.ч. с целью своевременного выявления девиантного поведения, агрессии;

– «повышение качества образования через контроль и анализ публикационной активности одного из важнейших участников данного процесса – преподавателя».

Примеры использования предиктивной аналитики в образовании

Зарубежные практики

Пример 1. Кластеризация (предсказание подхода студента к обучению). Перед началом обучения по курсу студенты проходили опросник Биггса для оценки подходов студентов к обучению (глубокий / поверхностный), в процессе обучения собирался цифровой след в электронной обучающей системе. Затем была проведена кластеризация студентов по сходству их учебных сессий в электронной среде, и эти результаты были сопоставлены с заполненными анкетами Биггса. Авторы пришли к выводу, что в отличие от психометрического опросника, оценивающего еще не реализованные намерения студентов, цифровой след предоставляет информацию о намерениях, уже реализованных, а, следовательно, объединяя эти два подхода, можно получить разностороннюю информацию о стилях обучения. Вместе с тем они указывают на некоторые сложности в интерпретации результатов анализа цифрового следа [18].

Пример 2. Прогнозирование успеваемости студентов. Авторы предложили модель, которая прогнозирует успеваемость студентов, на основе:

- 1) методологии обнаружения знаний в базах данных;
- 2) методов балансировки данных;
- 3) отбора информативных признаков на базе быстрой корреляции;
- 4) рекурсивного исключения признаков;
- 5) алгоритмов интеллектуального анализа образовательных данных.

Набор данных состоял из 480 записей обучающихся и 16 атрибутов на основе информации информационно-образовательной среды Kalboard 360. Наилучший результат по точности прогнозирования в 86% был получен с помощью метода случайного леса.

Пример 3. Прогнозирование успеваемости студентов и использование прогноза для принятия решения об отчислении. Группа исследователей построила прогностическую модель для вычисления успеваемости студентов, основанную на наборе из 1021 записей базы данных экзаменов. Для разработки модели были использованы академические и социально-экономические характеристики обучающихся. На основе алгоритмов LMT (Logistic Model Trees) модель показала точность прогнозирования в 83,48%, что позволило родителям и студентам принять решение о продолжении обучения на последующих курсах или о завершении / смене академической программы.

Пример 4. Прогнозирование успеваемости студентов и использование прогноза для принятия решения о повторном обучении. Нейронная сеть искусственного интеллекта, разработанная в Республике Беларусь, позволила автоматически определять степень усвоения обучающимся той или иной темы учебного материала и выдавать рекомендации по повторному обучению, не прибегая к полному анализу результатов тестирования преподавателем вручную [19].

Пример 5. Рекомендательные сервисы открытых образовательных платформ. На образовательных платформах «Stepik» и «Coursera» имеются разделы с рекомендуемыми к изучению курсами, сформированными на основе просмотренных разделов и страниц; также примерами реализации предписывающей аналитики являются уведомления о «риске отчисления» и системы напоминаний, диагностирующие низкую активность обучающегося и генерирующие соответствующие напоминания о контрольных точках, сроках сдачи работ и элементы «игрофикации», нацеленные на повышение вовлеченности в образовательный процесс. Кроме того, в одной из публикаций авторы описывают вероятностную модель, основанную на исторических данных, которая используется для рекомендации персонализированных последовательностей уроков с целью помочь учащимся подготовиться к конкретным аттестационным испытаниям [20].

Российские поисковые исследования

Пример 6. Предиктивная аналитика, опирающаяся на анализ малых данных: построение профориентационно значимого профиля специалиста сферы «образование». На первом этапе автор изучил особенности профилей 6 взрослых лиц в возрасте от 25 до 34 лет (3 педагога, 3 представителя других профессий) в социальной сети «ВКонтакте». На втором этапе была проведена верификация выявленных закономерностей на 173 выпускниках педагогического ВУЗа. Инструменты анализа big data и искусственный интеллект не использовались.

Целью исследования было выявление закономерностей, посредством которых можно отнести человека к той или иной сфере профессиональной деятельности. Участники эксперимента были поделены на две группы. Первая (контрольная) группа – люди, не связанные профессионально со сферой образования (3 чел.). Вторая группа – действующие педагоги (также 3 чел.): учитель биологии и географии в школе; преподаватель основ финансовой грамотности в вузе, преподаватель методики обучения предмету «Физическая культура» в ПОО. На основе анализа персональных страниц сети «ВКонтакте» были выявлены профили интересов, характерные для педагогов и не характерные для представителей других профессий («Образование», «Общество», «Наука», «Наука и техника»). В дальнейшем «было выявлено полное совпадение ранее выявленного паттерна

интересов людей с педагогическим стажем в несколько лет с паттерном интересов выпускников, работающих по специальности, что подтверждает теорию о том, что педагогическое сообщество обладает схожими интересами, модель которых впоследствии можно перекладывать на школьников для профориентации на педагогическую деятельность» [21].

Пример 7. Прогнозирование учебной успешности студентов массовых открытых онлайн-курсов (МООК) на основе платформенной информации. Российские исследователи предложили использовать данные учебной аналитики в МООК в качестве основы для прогнозирования успешности обучения. Сбор данных производился на базе мониторинга успеваемости обучающихся, анализа их активности и вовлеченности в процесс обучения, фиксации цифрового следа в электронной информационно-образовательной среде. Полученная информация позволила проследить образовательный путь обучающегося, выявить причинно-следственные связи между его активностями и результатом обучения, изучить возможные причины его успеха / неуспеха и спрогнозировать итоговый прогресс различных категорий слушателей [22].

Пример 8. Прогнозирование успеваемости (кластеризация) студентов МООК с учётом их внеплатформенной активности. В данном случае российские исследователи определили подход к проблеме, обозначенной в зарубежных публикациях: значительная часть образовательной деятельности обучающихся МООК не регистрируется платформой обучения. Например, это могут быть обращения к источникам в сети Интернет, к учебной литературе, обсуждение учебного материала вне платформы – с родственниками, коллегами. Решение состояло в следующем: модель искусственного интеллекта была обучена на наборе данных (датасете), содержащем данные постов с аккаунтов школьников в популярной российской социальной сети «ВКонтакте». В результате, обученная модель смогла различать сообщения, написанные студентами с высокой и низкой успеваемостью, с точностью до 94%.

Этот пример достаточно ясно иллюстрирует одну из задач прогностической аналитики, которую ряд авторов обозначает как «прогнозирование настоящего» (см. выше).

Пример 9. Прогнозирование учебной успешности студентов вуза. Модель предиктивной аналитики реализована в Марийском государственном университете. В качестве данных были взяты образовательные результаты более 1000 студентов института цифровых технологий по дисциплине «Методы оптимизации», прошедших обучение в условиях электронной информационно-образовательной среды вуза на базе LMS Moodle. Последующий анализ позволил выявить закономерности и сформировать окончательный набор данных: Ф.И.О. студента, год поступления, курс, направление подготовки, группа,

пол, средний балл аттестата, баллы текущей аттестации (входного контроля по дисциплине, выполнение лабораторных работ, домашних заданий, контрольных работ, защиты рефератов), баллы промежуточной аттестации (зачеты по дисциплине или ее разделам, зачет по курсовой работе, экзамен, контроль остаточных знаний), итоговый балл и итоговая оценка, количество кликов по компонентам дисциплины. По-видимому, лишь последний параметр можно считать специфическим для данной модели, выводящим её за пределы «учебной аналитики» (доступной для любого опытного преподавателя) на уровень интеллектуального анализа образовательных данных (требующих использования искусственного интеллекта).

Для оценки успешности обучения использовались следующие методы машинного обучения: линейная регрессия, логистическая регрессия, глубокие нейронные сети и дерево решений. Четыре обозначенных метода показали качество работы модели (точность распределения студентов по группам «успевающий по дисциплине» и «неуспевающий по дисциплине»), соответственно, в 63%, 80%, 82% и 89%. Результатом работы, как отмечают авторы, стало «более эффективное принятие корректирующих мер по улучшению качества обучения в результате целенаправленной работы со студентами» [23]. Как предполагается, систематическое использование такой предиктивной аналитики в образовательном процессе вуза «будет напрямую способствовать устранению проблемы отсева и отчисления студентов, не усвоивших образовательную программу, за счет своевременного принятия мер». Именно для решения данной проблемы были раскрыты возможности использования методов предиктивной аналитики, направленные на предсказание успешности обучения студентов в условиях электронной информационно-образовательной среды вуза.

Российские модели предиктивной аналитики, внедрённые в практику работы организаций.

Пример 10. Прогнозирование «группы риска» по успеваемости для студентов вуза. В Пермском национальном государственном исследовательском университете на основе оценок по базовым дисциплинам первого учебного модуля (триместра) на примере 274 студентов первого курса бакалавриата направления «Прикладная математика и информатика» с помощью пакета «STATISTICA: Automated Neural Networks» была создана нейросетевая модель, позволяющая определять группу риска по успеваемости [24].

Пример 11. Прогнозирование учебной успешности студентов вуза. В Сибирском федеральном университете (Красноярск) предиктивная аналитика используется как один из инструментов мониторинга учебной деятельности студентов в рамках электронного образовательного курса. Для своевременного выявления студентов, имеющих высокий риск неаттестации по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»,

была построена байесовская сеть, которая по текущим показателям учебной деятельности студентов прогнозирует успешность освоения дисциплины [25].

Пример 12. Рекомендательные системы образовательных платформ. Онлайн-система адаптивного обучения математике («цифровой репетитор») Plagio индивидуально подбирает трек обучения в зависимости от уровня подготовки обучающегося и его прогресса (диагностическое экспресс-тестирование, на основе которого при помощи генетического алгоритма создается цифровой двойник студента). В процессе выполнения заданий система оценивает прогресс обучающегося и корректирует траекторию обучения [26].

Пример 13. Учёт психофизиологического состояния обучающихся. Интеллектуальный цифровой сервис Neuro Angel от компании «Лаборатория знаний» (<https://navigator.sk.ru/orn/1124575>) с помощью алгоритмов искусственного интеллекта анализирует физиологические данные человека и прогнозирует его работоспособность. Данная система является универсальной, т. е. ее можно применять как для оценки трудовых коллективов, занятых преимущественно интеллектуальной деятельностью, так и в школах и университетах [27].

Пример 14. Рекомендательные системы для дополнительного профессионального образования и самообразования сотрудников компании. Компания «Инфосистемы Джет» разработала рекомендательную систему по подбору программ дополнительного образования для талантливых сотрудников. Система анализирует социальные и демографические данные пользователя и на ее основе предоставляет список рекомендуемых программ: обучающих курсов, данных Leader-ID и Университета НТИ «20.35». Как отмечается, «цифровая платформа управления талантами является интеллектуальным сервисом для формирования индивидуальных траекторий построения карьеры для каждого из выбранных сотрудников – с учетом имеющихся у него знаний, опыта и таланта. Решение позволяет агрегировать и анализировать с помощью технологий искусственного интеллекта данные о талантливых сотрудниках».

Современный опыт использования предиктивной аналитики в вузах Российской Федерации обобщает группа российских исследователей: «отечественные организации высшего образования обширно применяют инструменты EDM при работе с системами управлением обучения, деля из Moodle и электронных информационно-образовательных сред полноценные интеллектуальные образовательные системы». Эти системы, которые характеризуются следующими особенностями:

– переход от обучения, управляемого только системой, к обучению, управляемому как системой, так и обучаемым;

- более качественное консультирование и более глубокий анализ ответов обучающихся при тестировании и существенное упрощение подготовки тестовых заданий;
- более полный анализа усвоения материала и психофизического состояния обучаемого и, как следствие, более адекватная реакция системы;
- более полное использование арсенала современной дидактики, т.е. более эффективное осуществление процесса управления обучением.

Внедрение и риски. Как зарубежные, так и российские исследователи отмечают, что внедрение системы предиктивной и прескриптивной аналитики занимает значительное количество времени. По мнению 22% опрошенных руководителей зарубежных компаний, для развертывания новой аналитической модели в рабочей среде требуется 1–3 месяца; 18% заявили, что это занимает более трех месяцев.

Н.В. Громова выделяет ряд проблем, которые сдерживают развитие прогностической аналитике в HR-сфере российских компаний. Обозначенные автором риски могут быть в той или иной степени отнесены и к другим направлениям аналитики в том числе и к образовательной:

- недостаточное количество и качество объективных и полных данных;
- проблема интеграции всех (как правило, разрозненных) IT-решений компании в единую систему, что должно обеспечить возможность сбора максимально полного объёма данных;
- отсутствие (или максимальный дефицит) на российском рынке труда специалистов в области предиктивной аналитики;
- отсутствие вузов, осуществляющих подготовку специалистов по направлению «HR-аналитика» (в нашем случае – «Образовательная аналитика» или «Предиктивная аналитика в управлении образовательными системами»).

О.П. Свиридова и О.Л. Чуланова выделяют две группы рисков, связанных с внедрением систем предиктивной аналитики:

1) риски, возникающие на этапе разработки системы: некомпетентность специалистов организации в сфере предиктивной аналитики; дефициты цифровых компетенций сотрудников; оппортунизм и скептицизм со стороны сотрудников; отсутствие информации, необходимой для обучения модели, и (или) невозможность проанализировать данные за несколько лет; несвоевременность предоставления информации, некачественный сбор;

2) риски, возникающие на этапе внедрения: отсутствие опыта выполнения подобной работы – «в результате риск ошибок, неудачная попытка внедрения (денежные

потери предприятия)»; скептицизм и страх сотрудников в связи с отсутствием обучения и разъяснений (если обучение тому, как реализовать новую систему, не было предусмотрено); руководители не понимают своей роли и ответственности во внедрении новой системы, не обладают знаниями и навыками, необходимыми для реализации новой системы по отношению к подчиненным»; дефицит или отсутствие бюджетирования в этой области; «внедрение систем происходит слишком долго, не все специалисты могут с ними разобраться, требуется дополнительный бюджет для их обслуживания» [14].

Наконец, ещё одна группа авторов обращает внимание на этичность использования персональных данных для принятия управленческих решений. В случае образовательной аналитики речь идёт о персональных данных студента. Его профиль, используемый в системах аналитики, отмечают авторы, «формируется из сырых данных цифрового следа, требующих серьезной предобработки перед проведением анализа и интерпретации (особенно это характерно для данных о действиях пользователей на электронных платформах)... возникает опасность принятия некорректного решения на основе информации, не являющейся неоспоримым фактом, а выступающей продуктом многократной автоматической обработки и зачастую не вполне объективных интерпретаций» [15].

Выводы

1. Обращает на себя внимание противоречие между практически неограниченным масштабом задач, которые теоретически способна решать прогностическая аналитика, и локальным характером задач, для решения которых она на практике используется в образовании. Если в некоторых других сферах предиктивная аналитика используется для построения стратегий развития компаний, управления бизнесом, расширением и повышением качества работы экосистемы предприятия, то в системе образования её использование, как правило, ограничено управлением учебной деятельностью студентов в рамках образовательной платформы или ВУЗа (в некоторых зарубежных странах), либо в рамках отдельного учебного курса (в России).

Другой особенностью использования инструментов предиктивной аналитики в образовании является её ограниченность линией «от человека» («от студента»), тогда как в других отраслях предиктивная аналитика используется для решения задач по линиям как «от человека» («от клиента», «от сотрудника»), так и «от организации».

2. В российском образовании (как и в зарубежной образовательной практике) предиктивная аналитика используется коммерческими цифровыми платформами, ориентированными на различные категории пользователей, а также вузами. В системе государственного профессионального образования РФ предиктивная аналитика в

настоящее время, по-видимому, не используется.

Также не выявлено прецедентов использования инструментов предиктивной аналитики для управления образованием, в том числе для управления развитием образования на уровне образовательной организации, а также на более высоком уровне (территориальный профессионально-образовательный кластер, субъект Российской Федерации, отрасль).

3. Причина обозначенной ограниченности использования предиктивной аналитики в сфере образования (включая управление образованием) кроется как в новизне самого инструментария, так и в отсутствии квалифицированных специалистов, способных, во-первых, формулировать соответствующие задачи для искусственного интеллекта и, во-вторых, интерпретировать полученные решения. На то, что необходимы именно две разные группы специалистов, обращают внимание В. Майер-Шенбергер и К. Кукьер: «результатом прогностического и предписывающего анализа являются модели и решения, поэтому задействованы две группы аналитиков: первая – аналитики, которые разрабатывают модели, и вторая – аналитики, которые ставят проблемы и обосновывают решения».

«Аналитики в области моделей обрабатывают данные, предлагают инструменты прогнозирования и методы построения моделей, разрабатывают алгоритмы, формируют модели и т.д. Аналитики в области решений исследуют причинно-следственные связи, формулируют гипотезы на должном уровне абстракции, планируют и оценивают эксперименты, дают рекомендации, разрабатывают метрики и панели индикаторов, анализируют возможности и приоритеты анализа и т.д.».

Отдельную проблему составляет сбор данных, которые даже в рамках отдельной образовательной организации (не говоря уже о региональной системе образования) разбросаны по множеству информационных систем, платформ, ресурсов и сервисов, часто никак не интегрированных друг с другом.

4. Ещё одну сложность составляет тот факт, что «управление, основанное на данных» — это качественно иной тип управления, относительно простых, вертикальных «административно-командных» моделей, нередко не предусматривающих никаких обратных связей, на которые опираются отечественные традиции управления образованием. Как отмечает группа самарских исследователей, «для перехода к управлению, основанному на данных, образовательным организациям следует разработать систему поддержки принятия управленческих решений на основе стриминга данных и осуществить интеллектуализацию процесса формирования управленческих решений для предиктивной аналитики. Решение обозначенной задачи может быть достигнуто путем подготовки политики работы с данными, включающей требования к техническим

решениям и организационным мероприятиям, а также создания в соответствии с этой политикой системы накопления данных, удовлетворяющей действующим в Российской Федерации программам импортозамещения, информационной безопасности и требованиям надежности». Всё это, очевидно, должно относиться и к более высоким уровням управления образованием.

5. Тем не менее, содержащиеся в некоторых работах данные о точности прогнозов, полученных с помощью инструментов предиктивной аналитики (в т.ч. в сфере образовательной аналитики) – более 80%, а в отдельных случаях выше 90%, – указывают на высокую перспективность использования данной группы методов в управлении развитием образования (определение прогнозных состояний, построение альтернативных стратегий развития, выбор между альтернативами). При этом значение имеют не только сами показатели точности прогноза, но и сам факт их количественной измеримости, что, например, представляется почти невозможным для таких традиционных методов прогнозирования, как форсайт.

Заключение

Проведенный анализ позволяет сделать обобщающие выводы о научно-методических подходах и практиках прогнозирования.

Научно-методические подходы экспертного прогнозирования (форсайт, сценарирование) и подход предиктивной аналитики позволяют проводить прогностические исследования на любом уровне – государственном (федеральном), территориальном (региональном), отраслевом, институциональном. Каждый из этих подходов подразумевает формирование нескольких альтернативных вариантов развития предмета прогнозирования.

Все подходы требуют привлечения широкого круга экспертов и анализа как статистических данных, так и результатов экспертных оценок, полученных путем опроса, анкетирования, фокус-групп, дискуссий и т.д.

Возможны разные горизонты прогнозирования от 1–3 лет до 15–20 и более лет. Важно проводить такие исследования системно, с определенной периодичностью и отслеживать степень результативности прогнозов.

Схожи этапы прогнозирования от целеполагания до принятия решений (рекомендаций). Важнейшим этапом является мониторинг и текущий контроль результатов, выработка решений при меняющихся условиях развития предмета прогнозирования.

С этой точки зрения, актуальность приобретает подход предикативной аналитики, который, опираясь на анализ исторических и текущих массивов данных, позволяет наиболее точно выявить и минимизировать риски. Этот подход имеет серьезные перспективы применения с развитием цифровых технологий, основанных на Big Data и искусственном интеллекте.

Сочетание количественных прогнозов с качественными методами прогнозирования позволяет уточнить сильные и слабые стороны количественных прогнозов. Включив альтернативные сценарии и различные базовые предположения, можно получить разные прогнозы. Эти варианты позволяют более глубоко проанализировать основные факторы, влияющие на предмет прогнозирования.

БЛАГОДАРНОСТИ

Препринт подготовлен на основе материалов научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2023 год.

Сокращения, принятые в тексте

МООК – массовые открытые онлайн курсы

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена

СПО – среднее профессиональное образование

Список использованных источников

1. Афанаскин Ю.А. Это модное слово «форсайт» // Эксперт-Сибирь. - 2006. - № 34 (130). - URL: <https://expert.ru/siberia/2006/34/tretyak/> (дата обращения: 26.01.2024).
2. Вагнер И.В., Власова Ю.Ю. Эффективные механизмы привлечения школьников к научно-техническому творчеству // Международный научно-исследовательский журнал. - 2014. - № 7–2 (26). - С. 53—55.
3. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Форсайт-проект «Психолого-педагогическая образовательная платформа педагогов профессиональной школы» // Научный диалог. - 2016. - № 11 (59). - С. 387—398.

4. Кнителъ М.В., Ларионов П.А. Использование технологии «форсайт» в процессе обучения // Наука и перспективы. Электронный научный журнал. - 2016. - № 1. - С. 11—14. - URL: <http://nip.esrae.ru/pdf/2016/1/32.pdf>. (дата обращения: 26.01.2024).
5. Каюмова Л.Р., Закирова В.Г., Власова В.К. Опыт использования форсайт-сессии в рискоориентированной подготовке педагога // Концепт: научно-методический электронный журнал. - 2019. - № 2. - С. 67—77. - URL: <http://e-koncept.ru/2019/191014.htm> (дата обращения: 26.01.2024).
6. Ахмедова Л.Т. Методика использования форсайт-технологии в учебно-воспитательном процессе вузов // ORIENSS. - 2021. - № 1. - С. 6—10.
7. Блинов В.И., Есенина Е.Ю., Сергеев И.С. и др. Ключевые аспекты развития среднего профессионального образования: монография / В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев, Н.Ф. Родичев, А.И. Сатдыков, Л.Н. Куртеева, С.А. Осадчева, З.К. Дулаева, Н.А. Красовский. — Москва: Издательство «Дело» РАНХиГС, 2023. — 342 с.
8. Бондаренко Н.В., Гохберг Л.М., Ковалева Н.В. и др. Образование в цифрах: 2019: краткий статистический сборник. - М.: НИУ ВШЭ, - 2019. - 96 с.
9. Юрьев А.И., Шевякова Л.П., Бурикова И.С. и др. Стратегическая психология глобализации: Психология человеческого капитала. Учебное пособие / Под науч. ред. д-ра психол. наук, проф. А. И. Юрьева. — СПб.: Logos, 2006. — 512 с.
10. Понкин И.В. Методология научных исследований и прикладной аналитики: Учебник. Изд. 4-е. В 2-х т. Т. 1: Прикладная аналитика. - М.: Буки Веди, 2023. - 500 с.
11. Безворотных А.В., Стефаненко О.С. Метод предиктивной аналитики при обработке больших данных // Актуальные проблемы авиации и космонавтики: Сборник материалов VIII международной научно-практической конференции, посвященной дню космонавтики: в 3 т. Т. 2. - Красноярск, 2022. - С. 13.
12. Рыжук О.Б. Тренды развития предиктивной аналитики // Инноватика в современном мире: опыт, проблемы и перспективы развития: Сборник научных статей по материалам XII международной научно-практической конференции. Т. 2. - Уфа: ООО «Научно-издательский центр «Вестник науки», 2023. - С. 129.
13. Алудова-Краус А.Р. Сущность и значение HR-аналитики в сфере управление персоналом // Научный электронный журнал Меридиан. - 2019. - № 14 (32). - С. 135—137.
14. Свиридова О.П., Чуланова О.Л. Программа реализации HR-аналитики как цифрового тренда // Материалы Афанасьевских чтений. - 2020. - № 3 (32). - С. 34—41.

15. Есин Р.В., Зыкова Т.В., Кустицкая Т.А., Кытманов А.А. Цифровая образовательная история как составляющая цифрового профиля обучающегося в условиях трансформации образования // Перспективы науки и образования. - 2022. - № 5 (59). - С. 568.
16. Когденко В.Г. Прогностический (предиктивный) и предписывающий (прескриптивный) анализ: теоретические аспекты // Экономический анализ: теория и практика. - 2019. - Т. 18. - № 7 (490). - С. 1244–1245.
17. Межевов А.Д., Воронцова Ю.В., Волков М.М., Цветкова В.Е. Концептуальные основы формирования инновационной стратегии функционирования и развития организации в условиях цифровых трансформаций // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. - 2020. - № 2. - С. 78–79.
18. Gasevic D., Jovanovic J., Pardo A., Dawson S. Detecting learning strategies with analytics: Links with self-reported measures and academic performance // Journal of Learning Analytics. - 2017. - vol. 4. no. 2. - P. 113-128.
19. Попова Ю.Б., Яцынович С.В. Применение искусственной нейронной сети для определения степени усвоения учебного материала обучающимися // Новые горизонты – 2018: сб. материалов Белорус.-Китайск. молодеж. инновац. форума: в 2 т.; 15-16 ноября 2018 г. - Минск: Изд-во БНТУ, 2018. - Т. 2. - С. 154–159.
20. ReddyS., Labutov I., Joachims T. Latent skill embedding for personalized lesson sequence recommendation: arXiv preprint arXiv:1602.07029. - 2016.
21. Малахов В.В. Социальные и поисковые сети как средство развития практик профориентационной работы со школьниками // Вестник московского университета. Серия 20: педагогическое образование. - 2023. - Т. 21. - № 1. - С. 88.
22. Быстрова Т.Ю., Ларионова В.А., Сеницын Е.В., Толмачев А.В. Учебная аналитика MOOK как инструмент прогнозирования успешности обучающихся // Вопросы образования. - 2018. - № 4. - С. 139–166.
23. Токтарова В.И., Пашкова Ю.А. Предиктивная аналитика в цифровом образовании: анализ и оценка успешности обучения студентов // Сибирский педагогический журнал. - 2022. - № 1. - С. 103.
24. Русаков С.В., Русакова О.Л., Посохина К.А. Нейросетевая модель прогнозирования группы риска по успеваемости студентов первого курса // Современные информационные технологии и ИТ-образование. - 2018. - № 4. - С. 815–822.
25. Кустицкая Т.А. Байесовский подход к мониторингу эффективности оценочных средств электронного образовательного курса // Дистанционное обучение в высшем образовании: опыт, проблемы и перспективы развития. - 2020. - С. 164–165.

26. Цифровой репетитор Plario. Первая в России онлайн-система адаптивного обучения математике [Электронный ресурс]. Официальный сайт платформы plario.ru. - URL: <https://plario.ru/> (дата обращения: 24.02.2024).

27. Моисеева Н.А. Перспективы и проблемы интеграции технологий искусственного интеллекта в образование // Информатизация образования: теория и практика: Сборник материалов международной научно-практической конференции памяти академика РАО М.П. Лапчика. - Омск: ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», 2022. - С. 66.

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ РАНХиГС
РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ